

Akad Sharf pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*)

Eka Wahyu Hestya Budiando, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar akad Sharf pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Sharf*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Sharf berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian seputar akad Sharf, yaitu: (1) Penerapan akad Sharf; (2) Perspektif hukum Islam dan perundang-undangan akad Sharf; (3) Indikator yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan produk akad Sharf; dan (4) Permasalahan lainnya pada akad Sharf. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Sharf, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Akad Sharf; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka

Pendahuluan

Saat ini terdapat berbagai bentuk transaksi ekonomi kontemporer, seperti perdagangan mata uang. Dalam kaitan ini, bagaimana fikih mu'amalah menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, seperti halnya perdagangan mata uang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih klasik masih terlalu global (Sulhan, 2008). Kitab fikih yang membicarakan bab transaksi mata uang dikenal dengan al-sharf, sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli. Secara umum jual beli mata uang (al-Sharf) dalam kitab-kitab fikih diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau perak dengan perak (Sah & Ilman, 2018). Oleh karena itu dalam kitab fikih apa saja yang menjadi ketentuan (syarat dan rukun) dalam transaksi berlaku juga dalam transaksi mata uang (al-Sharf), hanya saja kategorinya lebih khusus. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena mungkin pada masa lampau, ketika kitab fikih sedang ditulis oleh fuqaha masalah jual beli mata uang bukan masalah yang menonjol sebagaimana masalah muamalat lainnya (Huda, 2018). Dalam kaitan ini, bagaimana fikih muamalah menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, seperti halnya perdagangan mata uang yang pembahasannya dalam kitab-kitab fiqih klasik masih terlalu global. Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Transaksi jual beli mata

uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain (Rahmayanti et al., 2019).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Sharf pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar akad Sharf, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Sharf, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini (Suhartono et al., 2021).

Kajian Teori

Akad sharf adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada perjanjian jual beli mata uang asing. Dalam konteks ini, akad sharf adalah transaksi jual beli yang melibatkan mata uang yang berbeda. Akad ini sering digunakan dalam transaksi valuta asing (forex) atau perdagangan mata uang asing. Dalam akad sharf, dua pihak setuju untuk menukar jumlah tertentu dari satu mata uang dengan jumlah yang setara dari mata uang lainnya pada suatu nilai tukar yang disepakati. Namun, dalam Islam, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi dalam transaksi mata uang asing. Beberapa ulama menganggap transaksi forex sebagai haram (tidak sah) karena melibatkan unsur spekulasi dan riba (bunga). Namun, pendapat ini tidak bersifat mutlak dan tergantung pada interpretasi masing-masing ulama dan madzhab. Penting untuk mencari nasihat dari ulama atau ahli fiqh yang kompeten jika seseorang berencana untuk terlibat dalam transaksi mata uang asing atau akad sharf agar dapat memahami apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau tidak (Sugianto, 2022).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Fitriawati et al., 2023).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka

adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti (Emiliani et al., 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah akad Sharf. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Sharf pada Inklusi Keuangan Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* (Rohmah et al., 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Sharf” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Sharf berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan (Shalsabila et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Akad Sharf

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan penerapan akad Sharf dalam *money changer* (Suryani, 2013) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023). Berikut adalah beberapa langkah penerapan akad Sharf dalam *money changer*:

- (1) Jual Beli Mata Uang Asing: Money changer akan melakukan jual beli mata uang asing dengan nasabahnya. Misalnya, nasabah ingin menukar mata uang A dengan mata uang B. Money changer akan menawarkan nilai tukar mata uang A ke mata uang B kepada nasabah.
- (2) Pembayaran Tunai: Akad Sharf mengharuskan pembayaran dilakukan secara tunai dan langsung pada saat akad jual beli. Dalam konteks *money changer*, nasabah harus membayar mata uang A yang ingin ditukar dengan mata uang B dalam bentuk tunai.
- (3) Penyerahan Mata Uang: Setelah nasabah membayar tunai, *money changer* akan menyerahkan mata uang B sesuai dengan kesepakatan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya.
- (4) Tidak Ada Penundaan: Salah satu prinsip dalam akad Sharf adalah tidak ada penundaan dalam proses penyerahan mata uang. Money changer harus segera menyerahkan mata uang yang dibeli oleh nasabah tanpa ada penundaan.

- (5) **Transparansi dan Kesepakatan:** Sebelum melakukan transaksi, money changer harus memberikan informasi yang jelas mengenai nilai tukar mata uang yang berlaku dan biaya yang dikenakan. Nasabah harus menyetujui kesepakatan tersebut sebelum akad dilakukan.

Penerapan akad Sharf dalam money changer bertujuan untuk memastikan transaksi jual beli mata uang asing berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, seperti pembayaran tunai, transparansi, dan penyerahan tanpa penundaan. Hal ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan syariah Islam.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Akad Sharf

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan perspektif hukum Islam dan perundang-undangan akad Sharf (Amalia et al., 2022) (Budianto & Dewi, 2023) (Nasution, 2016), antara lain:

Pertama, akad Sharf dalam fikih muamalah. Dalam konteks fikih muamalah, akad Sharf mengacu pada perjanjian atau kontrak yang melibatkan jual beli dengan menggunakan jenis mata uang yang berbeda. Istilah "Sharf" sendiri merujuk pada "pertukaran" atau "penukaran" dalam bahasa Arab. Dalam tradisi fikih muamalah, umumnya dianjurkan agar transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan jenis mata uang yang sama. Namun, dalam situasi di mana dua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki mata uang yang berbeda, akad Sharf dapat digunakan untuk memfasilitasi pertukaran tersebut. Dalam akad Sharf, kedua pihak sepakat untuk menukar satu jenis mata uang dengan mata uang yang lain pada tingkat pertukaran tertentu. Pertukaran ini harus dilakukan secara tunai dan segera tanpa adanya penangguhan atau tambahan. Dalam hal ini, pertukaran mata uang menjadi objek utama dari akad, bukan barang atau jasa yang biasanya diperdagangkan. Untuk memastikan akad Sharf sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, antara lain:

- (1) Pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai dan segera, yaitu kedua pihak harus saling menukar mata uang secara langsung tanpa ada penundaan atau tambahan waktu.
- (2) Tingkat pertukaran mata uang harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan.
- (3) Akad Sharf harus dilakukan dengan sukarela dan sepakat antara kedua pihak yang terlibat.
- (4) Transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi dalam pertukaran mata uang.

Namun, penting untuk dicatat bahwa akad Sharf menjadi kontroversial dalam beberapa perspektif fikih muamalah, terutama dalam kasus spekulasi mata uang atau transaksi yang bersifat ribawi (berbunga). Beberapa ulama menganggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan spekulasi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, akad Sharf mungkin memiliki batasan dan syarat tambahan yang berbeda di setiap konteks dan pandangan fikih.

Kedua, akad Sharf menurut ulama klasik. Menurut ulama klasik, akad Sharf memiliki beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, antara lain: (1) Ijab dan Qabul: Ijab adalah tawaran dari salah satu pihak yang menunjukkan niat untuk menjual barang, sementara qabul adalah penerimaan tawaran tersebut

oleh pihak lain. Ijab dan qabul harus jelas, tegas, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, penjual menyatakan dengan jelas niatnya untuk menjual barang, dan pembeli dengan jelas menerima tawaran tersebut. (2) Objek yang Diperdagangkan: Objek yang diperdagangkan dalam akad Sharf harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Barang yang diperdagangkan harus halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Misalnya, barang yang diperdagangkan tidak boleh haram seperti alkohol, babi, atau barang curian. (3) Kepemilikan: Penjual harus memiliki kepemilikan yang sah atas barang yang akan dijual. Tidak boleh ada cacat dalam kepemilikan atau klaim pihak lain terhadap barang tersebut. Penjual harus memiliki hak yang sah untuk menjual barang tersebut kepada pembeli. (4) Pembayaran: Harga pembelian harus disepakati secara jelas dan tegas oleh kedua belah pihak. Harga harus spesifik, bukan samar atau ambigu. Tidak boleh ada unsur penipuan atau gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dalam penentuan harga. (5) Syarat dan Ketentuan Tambahan: Ada kemungkinan adanya syarat dan ketentuan tambahan yang bisa ditetapkan oleh kedua belah pihak, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Syarat-syarat tersebut harus jelas, tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan, dan tidak melanggar hukum Islam. Ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali telah membahas dan mengembangkan prinsip-prinsip ini berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran, Hadis, dan pendapat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar hukum akad Sharf dalam tradisi ulama klasik (Budianto & Dewi, 2023).

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Indikator yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Produk Akad Sharf

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan indikator yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan akad Sharf (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023), antara lain:

Pertama, inovasi produk. Inovasi produk dapat menjadi indikator yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan akad Sharf (tukar menukar mata uang asing) dalam beberapa cara berikut: (1) Kemudahan dan Kecepatan Transaksi: Inovasi produk yang memungkinkan tukar menukar mata uang asing dengan cepat dan mudah akan menarik minat masyarakat. Misalnya, pengembangan aplikasi seluler atau platform online yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses dan melakukan transaksi mata uang asing secara langsung dari perangkat mereka. Ini menghilangkan kebutuhan untuk pergi ke bank atau lembaga keuangan fisik untuk melakukan tukar menukar mata uang asing, sehingga memudahkan dan mempercepat proses transaksi. (2) Fitur dan Fungsi Tambahan: Inovasi produk yang menawarkan fitur tambahan atau fungsi yang berguna dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan akad Sharf. Misalnya, integrasi dengan sistem pembayaran elektronik atau dompet digital yang populer, sehingga pengguna dapat dengan mudah menyimpan dan mentransfer mata uang asing. Fitur seperti pemberitahuan kurs mata uang terkini, grafik pergerakan mata uang, atau analisis pasar juga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk tersebut. (3) Keamanan dan Privasi: Keamanan dan privasi adalah faktor penting dalam tukar menukar mata uang asing. Inovasi produk yang memberikan tingkat keamanan yang tinggi, seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap kebocoran informasi pribadi, akan membuat masyarakat merasa nyaman menggunakan akad Sharf. Jika produk baru dapat

menawarkan sistem keamanan yang lebih baik daripada yang ada saat ini, minat masyarakat untuk menggunakan produk tersebut kemungkinan akan meningkat. (4) Biaya dan Komisi yang Kompetitif: Biaya dan komisi yang rendah atau kompetitif adalah faktor penting dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan akad Sharf. Jika inovasi produk dapat mengurangi biaya transaksi atau menawarkan komisi yang lebih rendah dibandingkan dengan alternatif lainnya, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk memanfaatkannya. Misalnya, pengurangan biaya transfer antarbank, biaya konversi mata uang yang lebih rendah, atau penawaran spread harga yang kompetitif. (5) Pendidikan dan Informasi: Inovasi produk yang memberikan pendidikan dan informasi yang komprehensif tentang tukar menukar mata uang asing dapat membantu meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan akad Sharf. Misalnya, menyediakan tutorial atau panduan interaktif tentang cara menggunakan produk dengan efektif, menyediakan akses ke berita dan analisis pasar mata uang terkini, atau memberikan rekomendasi investasi yang berguna (Budianto & Dewi, 2023).

Kedua, lokasi. Lokasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan akad Sharf (tukar menukar mata uang asing) dalam beberapa cara berikut: (1) Aksesibilitas: Lokasi geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan akad Sharf. Jika suatu wilayah memiliki akses yang mudah ke pusat keuangan global atau pasar valuta asing, maka minat untuk melakukan tukar menukar mata uang asing melalui akad Sharf akan lebih tinggi. Contohnya, wilayah yang dekat dengan pusat keuangan seperti New York, London, atau Tokyo umumnya akan memiliki minat yang lebih besar dalam menggunakan akad Sharf karena ketersediaan fasilitas keuangan yang lengkap. (2) Pariwisata dan Perdagangan: Lokasi yang merupakan tujuan pariwisata atau memiliki aktivitas perdagangan internasional yang tinggi cenderung memiliki minat yang lebih besar dalam menggunakan akad Sharf. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan tukar menukar mata uang asing untuk pembayaran di negara asing, penjualan produk dan jasa kepada wisatawan, atau investasi dalam perdagangan internasional. Contohnya, lokasi seperti Paris, Dubai, atau Singapura memiliki minat yang tinggi dalam menggunakan akad Sharf karena kegiatan pariwisata dan perdagangan mereka yang signifikan. (3) Kebijakan dan Regulasi: Lokasi juga dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan akad Sharf melalui kebijakan dan regulasi pemerintah terkait pertukaran mata uang asing. Beberapa negara mungkin memiliki kebijakan yang membatasi atau mengatur tukar menukar mata uang asing, sementara negara lain mungkin mendorong dan memberikan insentif bagi warganya untuk menggunakan akad Sharf. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi minat dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan akad Sharf. (4) Infrastruktur Keuangan: Keberadaan infrastruktur keuangan yang mendukung pertukaran mata uang asing, seperti bank, money changer, atau lembaga keuangan lainnya, juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan akad Sharf. Jika suatu wilayah memiliki jaringan yang baik dari lembaga-lembaga ini, dengan mudahnya akses ke layanan pertukaran mata uang asing, maka minat untuk menggunakan akad Sharf akan lebih tinggi (Budianto & Dewi, 2023).

Ketiga, promosi. Promosi dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan akad Sharf (tukar menukar mata uang asing) melalui beberapa cara berikut: (1) Kesadaran: Promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan keuntungan menggunakan akad

Sharf. Kampanye pemasaran yang informatif dapat mengedukasi masyarakat mengenai cara kerja akad Sharf, potensi penghematan yang dapat diperoleh, dan perlindungan yang ditawarkan terhadap fluktuasi mata uang. (2) Kepercayaan: Promosi yang dipercaya oleh masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan terhadap akad Sharf. Menggunakan testimonial atau rekomendasi dari pengguna yang puas dapat membantu memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kehandalan dan keuntungan dari tukar menukar mata uang asing dengan menggunakan akad Sharf. (3) Penawaran Khusus: Promosi dapat mencakup penawaran khusus, seperti diskon atau biaya transaksi yang lebih rendah, untuk mendorong masyarakat mencoba akad Sharf. Keuntungan finansial yang ditawarkan dalam promosi tersebut dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan akad Sharf daripada metode tukar menukar mata uang asing lainnya. (4) Edukasi: Promosi dapat memberikan informasi edukatif kepada masyarakat tentang perbedaan antara akad Sharf dan metode tukar menukar mata uang asing lainnya. Dalam promosi tersebut, penting untuk menjelaskan secara jelas manfaat, keamanan, dan legalitas dari akad Sharf, serta menjawab pertanyaan umum yang mungkin dimiliki masyarakat. (5) Keuntungan dan Kemudahan: Promosi yang menekankan keuntungan dan kemudahan penggunaan akad Sharf dapat menarik minat masyarakat. Misalnya, promosi dapat menyoroti proses yang mudah dan cepat dalam menggunakan akad Sharf, serta keuntungan seperti biaya transaksi yang lebih rendah, likuiditas yang lebih tinggi, dan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan tukar menukar mata uang asing (Budianto & Dewi, 2023).

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Permasalahan Lainnya pada Akad Sharf

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan permasalahan seputar etika pertukaran valas perspektif akad Sharf (Budianto & Dewi, 2023) (Musa, 2020). Dalam konteks akad Sharf (perjanjian jual beli dalam hukum Islam), terdapat beberapa prinsip dan etika yang perlu diperhatikan dalam pertukaran valas. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan (Budianto & Dewi, 2023):

- (1) Jual beli Harus Dilakukan dengan Kesepakatan Bersama: Dalam akad Sharf, pertukaran valas harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur penipuan atau paksaan dalam proses pertukaran tersebut.
- (2) Klarifikasi dan Transparansi: Semua informasi yang relevan mengenai mata uang yang akan ditukar harus disampaikan dengan jelas dan transparan kepada kedua belah pihak. Tidak boleh ada manipulasi informasi atau penipuan terkait dengan kondisi mata uang yang akan ditukar.
- (3) Tidak Ada Riba: Riba (bunga) dilarang dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam pertukaran valas, tidak boleh ada unsur bunga yang ditambahkan atau diterima oleh salah satu pihak.
- (4) Tidak Ada Spekulasi Berlebihan: Pertukaran valas dalam hukum Islam seharusnya tidak melibatkan spekulasi berlebihan atau perjudian. Tujuan dari pertukaran valas seharusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi nyata, bukan untuk mencari keuntungan spekulatif semata.
- (5) Pertukaran Seimbang: Dalam pertukaran valas, nilai tukar yang digunakan harus seimbang dan adil bagi kedua belah pihak. Tidak boleh

- ada eksploitasi atau ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak.
- (6) Pengiriman Tepat Waktu: Setiap pihak dalam pertukaran valas harus memenuhi kewajiban pengiriman mata uang sesuai dengan waktu yang disepakati. Tidak boleh ada penundaan yang tidak adil atau ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat.
 - (7) Diperbolehkan untuk Tujuan yang Halal: Pertukaran valas dalam hukum Islam diperbolehkan asalkan digunakan untuk tujuan yang halal. Misalnya, pertukaran valas untuk keperluan perjalanan, perdagangan, atau transaksi bisnis yang sah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar akad Sharf pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan akad Sharf; (2) Perspektif hukum Islam dan perundang-undangan akad Sharf; (3) Indikator yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan produk akad Sharf; dan (4) Permasalahan lainnya pada akad Sharf.

Daftar Pustaka

- Amalia, A., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8, No 2 (2022): JIEI, 2036–2042. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4351/2405>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO*

WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

Huda, B. (2018). Etika Pertukaran Valas Dalam Pasar Valuta Asing Perspektif Fikih Sarf. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol 5, No 1 (2018), 1–21. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/1656>

Musa, M. (2020). Determinan Keputusan Menjadi Nasabah Jual Beli Valas (Al-Sharf) di Bank Syariah. *Al-Tijary, AL-TIJARY VOL. 5, NO. 2, JUNI 2020*, 109–124. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/2023/pdf>

Nasution, J. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam Seputar Sharf Menurut Taqiyuddin Al-nabani. *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol 2, No 2 (2016): Desember 2016, 10 Articles, Pages 116-285, 185–198. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/attijaroh/article/view/796/699>

Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional:*

studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

- Rahmayanti, R., Ilmy, R. M., & Hasan, M. (2019). Sharf on the actors of non-bank foreign exchange business (kupva bb) or money changer. *INOVASI*, Vol 15, No 2 (2019), 198–206. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/6432/867>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Sah, M. R. K., & Ilman, L. (2018). Al-Sharf Dalam Pandangan Islam. *Ulumul Syar'i*, Vol 7 No 2 (2018): *Ulumul Syar'i*, 28–47. <http://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/30>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Sugianto, M. S. S. S. S. (2022). PROBLEMS OF AL-SHARF IMPLEMENTATION IN SHARIA BANKING (STUDY LITERATURE). *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, Vol. 2 No. 2 (2022): *March-April*, 259–262. <https://radjapublika.com/index.php/IJEBAS/article/view/218/204>
- Suhartono, Nurwahida, Matong, F., & Ismayuni. (2021). Transaksi Mata Uang Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. *Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah)*, Vol 5, No 1 (2021), 34–46. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/downloadSuppFile/19674/3727>
- Sulhan, M. (2008). TRANSAKSI VALUTA ASING (AL-SHARF) DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *IQTISHODUNA, IQTISHODUNA* (Vol 4, No 2, 2008). http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/257/ps_154
- Suryani, S. (2013). Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih muâmalah. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol 13, No 2 (2013): *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 253–268. <http://ejournal.stainsalatiga.ac.id/index.php/ijtiHAD/article/view/75>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>